

*Лункін Валерій Валерійович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925036>

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

*Lunkin Valerii,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.
<https://orcid.org/0009-0002-4626-8558>*

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE EFFICIENCY OF USE OF RESOURCE POTENTIAL BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація.

Сьогодні аграрні підприємства мають на меті утримання та закріплення позицій у сфері діяльності. Щоб досягти реалізації мети необхідно щоб воно мало мало конкурентні переваги. Для того щоб ефективно функціонувати та покращувати конкурентоспроможність, керівництву підприємства потрібно мати інформацію щодо змін довкілля, про ресурсний потенціал власного підприємства. Маючи цю інформацію, керівництво зможе порівнювати свої можливості з власними потребами, правильно оцінювати ситуацію та грамотно приймати обґрунтовані управлінські рішення. Від забезпеченості ресурсів та правильності їх використання залежить вироблення, продуктивність, виробництво продукції. Стан ресурсів формує стратегічну платформу підприємства, яка створює передумови зростання. Зовнішні фактори, що включають економічну стабільність, доступ до фінансування, рівень конкуренції та вплив кліматичних змін, формують контекст, у якому аграрні підприємства здійснюють свою діяльність. Внутрішні фактори, такі як рівень організації управління, інноваційність технологічних процесів, кваліфікація персоналу та фінансове управління, безпосередньо визначають, наскільки ефективно підприємство використовує наявні ресурси. Чітко побудована організаційна структура, якісне управління та стратегічне планування сприяють максимізації виходу з кожного вкладеного ресурсу, що підвищує загальну рентабельність підприємства. Ефективність трудових ресурсів, інноваційний підхід до виробничих процесів та розумне фінансове управління дозволяють не лише досягти стабільної продуктивності, але й забезпечити довгостроковий розвиток підприємства. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів є ключовим аспектом для розуміння ефективності використання ресурсного потенціалу аграрними підприємствами. Підприємство може мати значні ресурси, але за відсутності належного внутрішнього управління ці ресурси можуть бути використані нерационально. Навпаки, навіть при обмежених ресурсах, підприємства з високим рівнем управління та інноваційності можуть досягати високої ефективності та конкурентоспроможності на ринку.

Abstract.

Today, agricultural enterprises aim to maintain and consolidate positions in the field of activity. To achieve the goal, it must have competitive advantages. To function effectively and improve competitiveness, the management of the enterprise needs to have information about changes in the environment and about the resource potential of its enterprise. The management will be able to compare their capabilities with their own needs, correctly assess the situation, and competently make informed management decisions having this information. Production, productivity, and production of products depend on the supply of resources and their correct use. The state of resources forms the strategic platform of the enterprise, which creates prerequisites for growth. External factors, including economic stability, access to finance, the level of competition, and the impact of climate change, shape the context in which agricultural enterprises operate. Internal factors, such as the level of management organization, innovativeness of technological processes, personnel qualifications, and financial management, directly determine how efficiently the enterprise uses available resources. A constructed organizational structure, high-quality management, and strategic planning contribute to maximizing the output from each invested resource, which increases the overall profitability of the enterprise. The efficiency of labor resources, an innovative approach to production processes, and intelligent financial management allow the enterprise to achieve stable productivity and ensure its long-term development. The interaction of external and internal factors is a crucial aspect of understanding the effectiveness of agricultural enterprises' use of resource potential. An enterprise may have significant resources, but these resources may be used irrationally without proper internal management. On the contrary, even with limited resources, enterprises with a high level of management and innovation can achieve high efficiency and competitiveness in the market.

Ключові слова: ресурси, потенціал, фактори, вплив, резерви.

Key words: resources, potential, factors, influence, reserves.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для того щоб проаналізувати ресурсний потенціал підприємства, необхідно провести дослідження кожної складової. Завдяки цьому можна встановити негативні та позитивні тенденції у діяльності, використовувати можливості для покращення результатів функціонування, прийняти обґрунтовані рішення для ефективного використання ресурсів, виявлених господарських резервів.

Підприємство об'єднує зусилля та організаційні ресурси на основних напрямках діяльності, які здатні принести підприємству фінансовий та економічний успіх. Обмеженість ресурсів не дозволяє підприємству розвиватися на належному ринку

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття ресурсного потенціалу організації, на перший погляд, здається інтуїтивним та простим – єдине ціле взаємодіючих кількісних ресурсів. Однак у наукових публікаціях представлено безліч інтерпретацій конструкції ресурсного потенціалу організації. Зокрема Богацька Н. М., Хачатрян В. В. [1], Смолич Д. В., Тимошук І. В. [7], Чернишова Л.І., Бескубська А.С., Прокоф'єва В.К. [8], Матвєєв П. М. [6].

Різні вчені та дослідники, розвивали теорії управління ресурсами, стратегічного менеджменту та економіки підприємств. Серед них варто виділити таких авторів: Едіт Пенроуз, Джей Барні, Майкл Портер, Кеннет Ендрюс, Ігор Ансофф. Ці вчені значною мірою вплинули на розуміння ресурсного потенціалу організації, а їхні дослідження стали основою для сучасного стратегічного та ресурсного менеджменту.

Незважаючи на наявність досліджень щодо впливу чинників на ресурсний потенціал аграрних підприємств, є питання, що ще вимагають подальшого розвитку. Варто глибше дослідити особливості впливу на ресурсний потенціал аграрних підприємств саме в нинішніх умовах.

Мета статті проаналізувати вплив факторів на ефективність використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу. З використанням та управлінням ресурсним потенціалом пов'язані проблеми ефективності діяльності аграрних підприємств, що визначає оцінку обсягу та структури використовуваних ресурсів сільськогосподарського підприємства, завдяки чому можна оперативно виявляти приховані резерви та визначити внутрішні можливості та недоліки.

Як економіко-соціальна категорія розглядається ресурсний потенціал сільського господарства, основу якої становлять продуктивні сили, що знаходяться в постійній взаємодії між собою. В основі категорії «ресурсний потенціал підприємства» знаходиться загальна категорія «ресурси», що за змістом характеризується як запас, джерело. По суті, ресурсами підприємства є: майно та грошові кошти, запаси та джерела сировини, матеріалів, праця [3].

Потенціал підприємства виступає за своїм змістом у натурально-речовинній (сукупність основних фондів, оборотних коштів, кадрів працівників)

та вартісній формі (як сукупність витрат минулого праці та витрат живої праці).

Ресурсний потенціал підприємства визначається за чотирма ключовими критеріями:

1) реальними можливостями підприємства в певних сферах економічної діяльності, враховуючи як ті, що вже реалізовані, так і ті, що залишаються нереалізованими через певні обставини;

2) кількістю наявних ресурсів і резервів, як тих, що вже задіяні у виробництві, так і тих, що підготовлені до використання, оскільки можливості підприємства значною мірою залежать від доступних, але не використаних ресурсів;

3) здатністю керівників ефективно використовувати ресурси для створення продукції, товарів або послуг та отримання максимального прибутку, оскільки наявність ресурсів важлива, але їх правильне використання є критичним для успіху в бізнесі;

4) вибраною формою підприємницької діяльності та відповідною організаційною структурою підприємства.

При поєднанні всіх ресурсів, значне місце займають трудові ресурси. Якими б організаційними та технічними можливостями не мало б підприємство, воно не буде продуктивно працювати і бути конкурентоспроможним на ринку без наявності відповідного персоналу, здатного реалізувати закладений у матеріально-технічній базі виробництва потенціал. Результат діяльності та конкурентоспроможності підприємства залежить від якості трудових ресурсів. Поняття «трудові ресурси підприємства» відбиває його потенціал. На відміну від інших ресурсів підприємства, лише ця група може вимагати від роботодавців зміни умов роботи та оплати, а також працівники підприємства можуть добровільно відмовлятися від виконання робіт та звільнитися за власним бажанням. Саме тому використання трудових ресурсів підприємства має бути максимально ефективним і продуманим.

Підприємство як відкрита соціально-економічна система має зовнішні та внутрішні зв'язки та взаємодії, тому при розгляді виробничо-господарської діяльності підприємства, рекомендується аналізувати всю сукупність бізнес-процесів з оцінкою «входів-виходів» ресурсів і продуктів з метою обліку та визначення залучених і потенційно можливих до залучення в господарський оборот ресурсів, що дозволить визначити як ресурсний, так і економічний потенціал.

Аналізуючи структуру ресурсного потенціалу, слід виділити три блоки: ринковий, зовнішніх і внутрішніх складових. До зовнішньої складової належить інституційний потенціал та ринковий потенціал. Інституційний потенціал передбачає взаємодію із законодавчими органами, ефективно співробітництво з податковими органами, а також з інформаційними та страховими організаціями. Ринковий потенціал є здатністю підприємства зміцнити свої позиції на ринку виробленого товару чи послуг завдяки більш оптимального використання

наявних ресурсів, ефективної взаємодії із державними органами та максимального використання інтелектуальної власності.

В період панування Індустрії 4.0, з перерахованих складових, найбільше значення за останні роки приділяється інтелектуальному потенціалу і все більше значення відводиться нематеріальним активам, навичкам та професійній компетенції працівників, які задіяні у функціонуванні підприємств.

Ринковому потенціалу характерні можливості підприємств: формувати конкурентні позиції на ринку, використовуючи наявний арсенал компанії, інтелектуальні продукти; створювати міцні та взаємовигідні відносини з державними органами.

Управлінський потенціал виражається можливістю керівництва раціонально реагувати на зміни зовнішніх джерел впливу через прийняття управлінських рішень.

Рис. 1 Структура ресурсного потенціалу підприємства

Якщо ж аналізувати внутрішні складові, то можна виділити такі групи факторів як: техніко-технологічні; організаційно-економічні; управлінські; соціально-економічні; інноваційні; екологічні.

Зокрема, політичні чинники впливають на можливість підвищення ефективності використання рівня ресурсного потенціалу підприємств. Так, у умовах політичної нестабільності скорочуються обсяги інвестування, особливо спрямовуються для забезпечення впровадження та освоєння науково-технічних інновацій. Істотними є й економічні чинники, їх необхідно постійно оцінювати та діагностувати. Вкрай важливі та соціальні фактори, особливо наявність платоспроможного попиту населення. А інформація пов'язує всі елементи господарської діяльності, особливо це стосується інформації про ємність ринку, що регулює функціонування виробничої системи, впливає на продаж продукції, використання виробничого потенціалу з урахуванням факторів, що впливають на ці процеси.

Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств можливе за рахунок

внутрішніх факторів, так як в них закладено орієнтацію на споживача. Необхідно враховувати що фактори внутрішнього середовища певною мірою залежать від зовнішніх чинників.

Для оцінки потенціалу підприємства важливим джерелом інформації служать дані про знос, наявність та рух основних засобів. Стан основних засобів відображає їхню технічну придатність для подальшої експлуатації. Підприємство має контролювати ступінь зношеності та придатності своїх основних засобів, своєчасно оновлювати та модернізувати їх. Основні засоби у відмінному стані - запорука безперебійного процесу виробництва, зниження собівартості готової продукції та підвищення прибутку підприємства.

В таблиці 1 містяться ключові методи оцінювання різних видів ресурсів, що формують ресурсний потенціал аграрних підприємств. Кожен метод дозволяє всебічно аналізувати і ефективно використовувати ресурси для забезпечення розвитку підприємства.

Ключові методи оцінювання різних видів ресурсів

Тип ресурсу	Методи оцінювання	Пояснення
Земельні ресурси	- Бонітування ґрунтів - Агрохімічний аналіз - Геоінформаційні системи (GIS)	Визначення якості ґрунтів за їх родючістю, хімічним складом, вмістом поживних речовин та використанням супутникових даних для моніторингу полів.
Трудові ресурси	- Аналіз продуктивності праці - Оцінка кваліфікації працівників - Оцінка демографічних показників	Оцінювання ефективності праці, рівня кваліфікації персоналу та їх потенціалу на основі вікової структури, кваліфікації, продуктивності і доступності робочої сили.
Матеріально-технічні ресурси	- Амортизаційний аналіз - Оцінка зношеності обладнання - Технічний аудит	Визначення стану та рівня зношеності техніки й обладнання, ефективності їх використання у виробничому процесі.
Фінансові ресурси	- Фінансовий аналіз (баланс, звіт про прибутки та збитки) - Оцінка ліквідності та платоспроможності - Аналіз рентабельності	Аналіз фінансових показників для визначення можливостей підприємства з точки зору його платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості.
Інтелектуальні ресурси	- Оцінка кваліфікації та знань - Оцінка інноваційного потенціалу - Аналіз систем навчання персоналу	Оцінювання наявності інноваційних технологій, рівня знань та досвіду фахівців, готовності підприємства до впровадження нових технологій.
Природні ресурси	- Екологічний аудит - Водний баланс - Оцінка кліматичних умов	Оцінювання доступу до водних ресурсів, екологічної стійкості підприємства, впливу кліматичних факторів на виробничу діяльність.
Технологічні ресурси	- Оцінка інноваційних технологій - Аналіз технологічних процесів - Технічний аудит виробничих процесів	Аналіз технологій, що використовуються у виробництві, впровадження новітніх технологічних рішень для підвищення продуктивності та ефективності виробництва.

Як зазначається [2], управління потенціалом підприємства – це виявлення стратегічних можливостей, ресурсів і резервів потенціалу, здатних підвищити рівень конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. Варто врахувати, що сильні сторони є потенціалом підприємства, а слабкі – його резервом. Відповідно, завдання підприємства полягає у використанні сильних позицій за одночасного усунення слабких сторін. Підвищення рівня ефективності використання ресурсного потенціалу може здійснюватися у двох напрямках: підвищення рівня ресурсного потенціалу та підвищення ступеня ефективності використання потенційних можливостей.

Класифікація сільськогосподарських підприємств за наявністю та ступенем ефективності використання ресурсного потенціалу дозволяє розподілити підприємства за різними критеріями з метою аналізу їх ресурсної бази та здатності ефективно використовувати ці ресурси для досягнення високих результатів. Нижче наведена класифікація підприємств за критеріями.

Процес створення потенціалу підприємства є одним із напрямів його економічної стратегії та передбачає створення та організацію системи ресурсів та компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства.

Для оцінки ресурсного потенціалу підприємства використовуються такі основні наукові підходи:

1. Системний підхід є одним із ключових у процесі формування потенціалу підприємства. Використовуючи його, спочатку на основі маркетингових досліджень визначаються параметри кінцевого продукту або послуги, а потім встановлюються параметри входу. Потреба в ресурсах та інформації прогнозується після аналізу вимог до організаційно-технічного потенціалу підприємства (рівень техніки, технологій, організації виробництва, праці та управління) і параметрів зовнішнього середовища (політичного, економічного, технологічного, культурного середовища та регіональної інфраструктури).

Розподіл аграрних підприємств за критеріями при аналізі їх ресурсної бази

За рівнем ресурсного забезпечення		
Високий рівень	Середній рівень	Низький рівень
Наявність великої кількості високоякісних земельних, матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів. Мають доступ до сучасних технологій, новітнього обладнання та кваліфікованих працівників. Здатні інвестувати в нові проекти та інноваційні рішення.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Достатнє забезпечення основними ресурсами, але є певні обмеження у фінансуванні або технічному обладнанні. ○ Можуть використовувати нові технології, але не в повному обсязі. ○ Залежать від зовнішніх джерел фінансування або кредитування для модернізації. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Недостатність матеріальних і технічних ресурсів для ефективного виробництва. ○ Застаріла техніка, відсутність інноваційних технологій та низька кваліфікація працівників. ○ Залежність від дотацій або допомоги з боку держави.
За рівнем ефективності використання ресурсів		
Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
Максимізація виходу на одиницю вкладених ресурсів. Використовують сучасні методи управління та інноваційні технології, що дозволяє досягати високої продуктивності. Ефективна система планування та контролю за використанням ресурсів.	Впроваджують інновації частково, є деякі втрачені можливості для підвищення продуктивності. Можуть ефективно управляти одними ресурсами, але мають труднощі з іншими, наприклад, з фінансовими або трудовими ресурсами.	Ресурси використовуються нерационально, є значні втрати. Використання застарілих технологій і методів виробництва. Неефективна організація праці, низька продуктивність працівників та велика кількість непродуктивних витрат.
За типом власності та доступом до ресурсів		
Великі аграрні холдинги	Малі та середні фермерські господарства	
Мають значні матеріальні, фінансові та трудові ресурси. Здатні інвестувати в інновації, розширювати свою діяльність і впроваджувати нові технології. Високий рівень диверсифікації та стійкості до ринкових коливань.	Обмежені ресурси, проте можуть ефективно використовувати свої активи. Здебільшого залежні від локальних умов і можуть мати обмежений доступ до інноваційних рішень. Часто працюють у вузькій спеціалізації, що дає їм змогу досягати високої ефективності у конкретних галузях.	

2. Маркетинговий підхід орієнтується на споживача при формуванні потенціалу підприємства. Це означає, що будь-який елемент потенціалу має базуватися на аналізі та прогнозуванні ринкових потреб, конкурентоспроможності та конкурентних переваг. Головними критеріями цього підходу є покращення якості кінцевого результату відповідно до потреб споживачів та раціональне використання ресурсів, що підвищує якість продукції або послуги.

3. Функціональний підхід передбачає пошук нових, оригінальних технічних рішень для задоволення існуючих чи потенційних потреб. У цьому випадку потреба розглядається як набір функцій, які необхідно виконати для її задоволення.

4. Інноваційний підхід спрямований на активізацію інноваційної діяльності, де ключовими інструментами є фактори виробництва та інвестиції..

Ресурсний потенціал підприємства є складною системою що включає основні фонди, трудові ресурси, технологію, енергетичні ресурси та інформацію, що знаходиться у розпорядженні організації для творчої діяльності. Йому притаманна низка специфічних характеристик. Насамперед, цілісність, що означає, що тільки за наявності всіх елементів потенціалу можливе досягнення кінцевого

результату його функціонування, а також такі особливості як: взаємозамінність, взаємозв'язок елементів, здатність до досягнення нових досягнень НТП, гнучкість та адаптивність продукції, до змінних економічних та виробничо-технічних умов.

Висновки Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність використання ресурсного потенціалу аграрними підприємствами є важливим елементом стратегічного управління, що визначає їхню здатність адаптуватися до динамічних умов ринку та забезпечити стійке зростання. В сучасних умовах аграрна діяльність суттєво залежить не лише від доступних ресурсів (земля, техніка, фінанси, людські ресурси), але й від безлічі факторів зовнішнього середовища, таких як економічна ситуація, державна політика, технологічний прогрес та кліматичні умови.

Взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів є ключовим аспектом для розуміння ефективності використання ресурсного потенціалу аграрними підприємствами. Підприємство може мати значні ресурси, але за відсутності належного внутрішнього управління ці ресурси можуть бути використані нерационально.

Список використаної літератури

1. Богацька Н.М., Хачатрян В.В. Сучасний підхід до оцінки сутності ресурсного потенціалу підприємства. *Економіка і суспільство*. 2016. Випуск 3. С. 134-139. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/24.pdf
2. Бугай В. З., Горбунова А. В., Ключова Ю. В. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства. *Вісник Запорізького національного університету*. 2011. № 1. С. 27–33. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/027-33.pdf
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
4. Вініченко І.І., Сорока Ю.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 22. С. 34–37.
5. Кустріч Л.О. Моделювання оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. *Економіка та держава*. 2021. № 12. С. 52–55.
6. Матвеев П.М. Методологічні підходи до відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент»*. 2019. Випуск 3 (81). С. 91-96
7. Смолич Д.В., Тимошук І.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. *Економічний простір*. 2020. № 153. С. 75-82.
8. Чернишова Л.І., Бескубська А.С., Прокоф'єва В.К. Управління процесом формування ресурсного потенціалу як передумова конкурентоспроможного стратегічного розвитку виробничого підприємства. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2019. Випуск 6 (23). С. 432-438